

**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

Автонет

Национальная
технологическая
инициатива

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АВТОНЕТ ПО ИТОГАМ 2024 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ЧАСТЬ 2. Анализ практики применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации, принятых во исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ «Автонет»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АВТОНЕТ ПО ИТОГАМ 2024 г.

Аналитический отчет

В двух частях

Часть 2

**Анализ практики применения нормативных правовых актов
и документов по стандартизации, принятых во исполнение
плана мероприятий по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации НТИ «Автонет»**

Текстовое электронное издание

Москва
2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Гунин Е.Г., эксперт ИЦ «Автонет» Московского Политеха, юрист

Копосова Т.А., эксперт отдела нормативно-правового обеспечения ИЦ «Автонет» Московского Политеха, юрист

Крыжановская А.Г., начальник отдела нормативно-правового обеспечения ИЦ «Автонет» Московского Политеха, юрист

Карловский А.В., начальник ИЦ «Автонет» Московского Политеха

Корзников А.М., заместитель начальника ИЦ «Автонет» Московского Политеха, патентный поверенный РФ, к.ю.н.

РЕФЕРАТ

Отчет 77 с., 4 табл., источники: данные мониторинга правоприменения, включая данные проведенных опросов

АВТОНЕТ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НТИ, МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, ГОСТ Р 53831-2021, ПНСТ 882-2023, ПНСТ 878-2023, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19.12.2023 № 612-ФЗ

Отчет содержит результаты анализа правоприменительной практики в отношении следующих документов:

- Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 53831-2021 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке»;
- ПНСТ 882-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств» (введен в действие 01.06.2024);
- ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные системы».

Целью проведенного анализа является обеспечение достижения целей принятия указанных документов, предусмотренных планом мероприятий по совершенствованию законодательства НТИ «Автонет» (распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 № 535-р).

В рамках анализа были подготовлены: оценка эффективности применения документов и влияния на реализацию НТИ «Автонет», предложения по корректировке нормативной базы и плана мероприятий, рекомендации по повышению эффективности правоприменения.

Нормативно-методическая база исследования: действующие нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие мониторинг правоприменения и реализацию «дорожных карт» НТИ в Российской Федерации.

Источники информации:

- первичные данные: информация о практике применения документов, полученная по запросу от компетентных органов власти, при проведении мониторинга судебной практики, ЕИС закупки, официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций и сообществ, электронных справочных информационных и правовых систем; средств массовой информации; результаты опроса участников правоотношений, проведенного инфраструктурным центром;
- вторичные данные: статистические и аналитические данные, международные и российские аналитические отчеты и статьи.

Методы исследования: анализ правоприменения в соответствии с требованиями федеральной методики мониторинга, статистическая обработка данных, сравнительно-правовой и экспертный анализ.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	9
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
2. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ	14
2.1. Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»	14
2.1.1. Ожидаемые результаты принятия нормативного правового акта, основное содержание	14
2.1.2. Участники правоотношений	15
2.1.3. Методы исследования и полученные данные.....	16
2.1.4. Результаты анализа правоприменительной практики.....	20
2.1.5. Оценка эффективности применения нормативного правового акта.....	25
2.1.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)	25
2.1.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения нормативного правового акта в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства	26

2.1.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий	26
2.2. ГОСТ Р 53 831-2021 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке»	26
2.2.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения	26
2.2.2. Участники правоотношений	27
2.2.3. Методы исследования и полученные данные	29
2.2.4. Результаты анализа правоприменительной практики	31
2.2.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации	37
2.2.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)	37
2.2.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства	38
2.2.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий	38
2.3. ПНСТ 882-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств»	39
2.3.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения	39
2.3.2. Участники правоотношений	39

2.3.3. Методы исследования и полученные данные.....	40
2.3.4. Результаты анализа правоприменительной практики.....	42
2.3.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации	45
2.3.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)	47
2.3.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства	47
2.3.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий:	47
2.4. ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные системы»	48
2.4.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения	48
2.4.2. Участники правоотношений	49
2.4.3. Методы исследования и полученные данные.....	49
2.4.4. Результаты анализа правоприменительной практики.....	51
2.4.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации	55
2.4.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)	56

2.4.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства	56
2.4.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	58
ПРИЛОЖЕНИЯ	60
<i>Приложение 1.</i> Анкета опроса в рамках мониторинга правоприменения ГОСТ Р 53831-2021 Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке	60
<i>Приложение 2.</i> Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ГОСТ Р 53 831-2021 ...	63
<i>Приложение 3.</i> Анкета опроса в рамках мониторинга правоприменения ПНСТ 882-2023 Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств.....	65
<i>Приложение 4.</i> Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ПНСТ 882-2023	68
<i>Приложение 5.</i> Анкета опроса в рамках мониторинга правоприменения ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные системы»	71
<i>Приложение 6.</i> Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ПНСТ 878-2023	75

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ правоприменительной практики – сбор, обобщение, систематизация и анализ информации о практике применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации, принятых во исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства и действующих не менее одного года, достижении целей их принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет».

«Дорожная карта» НТИ «Автонет» – план мероприятий («дорожная карта») Национальной технологической инициативы «Автонет», одобренный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24 апреля 2018 г. (протокол № 1).

Законодательная рабочая группа НТИ «Автонет» – рабочая группа по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет».

Инфраструктурный центр – Инфраструктурный центр «Автонет» Московского Политеха.

План мероприятий по совершенствованию законодательства – план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29.03.2018 № 535-р.

Программа – программа по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы «Автонет», одобренная решением Конкурсной комиссии по отбору для обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции ин-

фраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы (протокол от 26 сентября 2024 г. № 03/24), реализуемая Инфраструктурным центром «Автонет» Московского Политеха.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В 2025 г. Инфраструктурный центр в рамках реализуемой программы провел анализ правоприменительной практики в отношении нормативного правового акта и документов по стандартизации, отобранных законодательной рабочей группой НТИ «Автонет» (протокол заочного заседания Рабочей группы от 24 марта 2025 г. № 1/2025):

- Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (действует с 01.04.2024 г.);
- ГОСТ Р 53 831-2021 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (введен в действие 31.12.2021 г.);
- ПНСТ 882-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств» (введен в действие 01.06.2024 г.);
- ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартных на интеллектуальные транспортные системы» (введен в действие 01.06.2024 г.).

Целью анализа правоприменительной практики является обеспечение достижения целей принятия нормативных правовых актов и документов по стандартизации, предусмотренных планом мероприятий по совершенствованию законодательства.

К задачам анализа правоприменительной практики относятся:

- оценка эффективности применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации, принятых во исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства;

– подготовка предложений:

а) о внесении изменений (дополнений) в план мероприятий по совершенствованию законодательства;

б) необходимости принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) изданных (утвержденных) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их положений;

в) мерах по повышению эффективности применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации.

Анализ правоприменительной практики осуществлялся на основании следующих нормативных правовых актов и методических документов:

- Положение о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 № 1184;
- Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260;
- Положение о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657;
- Методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694;
- Порядок мониторинга реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы» (приложение № 9 к протоколу заседания МРГ от 07.10.2021 № 3).

Источниками информации для анализа правоприменительной практики являлись:

- информация о практике применения акта, полученная по запросу от субъектов применения акта (компетентные органы власти);

- результаты опроса участников правоотношений, проведенного инфраструктурным центром;
- официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ;
- официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС закупки);
- официальные интернет-порталы судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, электронные справочные информационные и правовые системы, содержащие, в том числе актуальные базы данных о принятых и вступивших в законную силу судебных актах, информационные письма органов власти, а также разъяснения высших судебных органов;
- средства массовой информации.

Анализ информации о практике применения нормативного правового акта и документов по стандартизации произведен по следующим показателям:

- показатели, предусмотренные пунктом 8 Методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694;
- достижение (недостижение) ожидаемых результатов исполнения мероприятия плана мероприятий по совершенствованию законодательства;
- влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

2.1.1. Ожидаемые результаты принятия нормативного правового акта, основное содержание

Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 612) принят во исполнение пункта 3 плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

Федеральный закон № 612 распространил порядок определения налоговой базы, предусмотренный п. 5.1 ст. 154 НК РФ, на последующую реализацию налогоплательщиками НДС автомобилей и мотоциклов, приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, для перепродажи.

Теперь при последующей реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физических лиц для перепродажи, налоговая база определяется как разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой приобретения с учетом НДС при одновременном соблюдении следующих условий:

- продавец применяет общий режим налогообложения;
- последним собственником автомобиля или мотоцикла, на которого было зарегистрировано реализуемое транспортное средство, являлось физическое лицо;
- от предыдущего продавца налогоплательщиком получен счет-фактура с суммой налога, определенной в соответствии с п.5.1 или п.5.2. Налогового кодекса РФ (с «межценовой разницы»).

В этом случае предъявленная покупателю сумма НДС учитывается в стоимости этих автомобилей и мотоциклов и не принимается к вычету.

Таким образом, перепродажа автомобилей и мотоциклов с пробегом теперь облагается НДС с «межценовой разницы» у всей цепочки дилеров. Тем самым отменен «двойной» НДС при перепродаже между дилерскими центрами.

Ожидаемым результатом принятия акта для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» является создание нового высокотехнологичного рынка колесных транспортных средств, бывших в эксплуатации, и условий для оказания новых высокотехнологичных услуг на этом рынке за счет создания условий для участия в операциях на этом рынке юридических лиц на недискриминационных условиях.

2.1.2. Участники правоотношений

Основными участниками правоотношений, возникающих в связи с применением Федерального закона № 612, являются дилерские центры по продаже автомобилей, автосалоны, иные организации, приобретающие и реализующие автомобили с пробегом.

Субъектами применения Федерального закона № 612 выступают:

- Федеральная налоговая служба (ФНС России) и ее территориальные органы как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов;
- Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

2.1.3. Методы исследования и полученные данные

Мониторинг практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов

С целью получения информации о наличии и характере судебных споров в связи с применением положений Федерального закона № 612 произведен мониторинг следующих информационных ресурсов, содержащих базы данных по судебным решениям:

ГАС «Правосудие»: подсистема «Банк решений арбитражных судов»;

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру).

Судебной практики в связи с отношениями, урегулированными Федеральным законом № 612, не выявлено.

Мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

С целью получения информации о практике применения Федерального закона № 612, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг следующих информационных ресурсов:

- Официальный сайт ФНС России;
- Официальный сайт Минфина России;
- Официальный сайт Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД);
- Официальный сайт Аналитического агентства «Автостат»;
- Официальные сайты российских автомобильных дилеров и цифровых платформ по продаже автомобилей.

Сводная информация о данных о применении Федерального закона № 612, полученных в ходе мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ, отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Сводная информация о данных о применении Федерального закона № 612, полученных в ходе мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

Наименование информационного ресурса	Описание полученной информации	Ссылка на источник информации
Официальный сайт Аналитического агентства Авто-стат, пресс-релиз от 20 мая 2025 г. «Рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2025 года»	Приводится статистика продаж автомобилей с пробегом в апреле 2025 г., а также за период январь – апрель 2025 г. по отношению к аналогичному периоду 2024 г.	https://www.autostat.ru/press-releases/60078/
Официальный сайт Аналитического агентства Авто-стат, публикация от 01 ноября 2023 г. «Как отмена «двойного НДС» повлияет на вторичный авторынок России?»	В материале приводятся мнения экспертов авторынка о влиянии положений Федерального закона № 612 на рынок автомобилей с пробегом	https://www.autostat.ru/editorial_column/56040/
Официальный сайт Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», публикация от 09.04.2024 г.	Опубликован материал о создании Платформы РОАД B2B	https://asroad.org/news/mnenie-jeksperta/platforma-road-b2b/

Запрос информации у субъектов применения акта

С целью получения информации о практике применения Федерального закона № 612, в том числе для выявления наличия (отсутствия) проблем в применении его положений налогоплательщиками, наличия (отсутствия) пробелов и противоречий в регулировании, а также информации о достижении (недостижении) ожидаемых результатов введения регулирования, произведен запрос информации у субъектов применения акта по следующим показателям.

1. Количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового акта.

2. Количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в

правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного правового акта и нарушениями единообразия его применения.

3. Количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности.

4. Статистическая информация (открытая, при наличии), которая может свидетельствовать о достижении целей введения регулирования (данные о собираемости НДС с дилерских центров по продаже автомобилей по сравнению с периодом до введения регулирования, о количестве новых дилерских центров и др.).

Сводная информация о данных, предоставленных территориальными налоговыми органами по вопросам применения Федерального закона № 612, отражена в таблице 2.

Таблица 2 – Сводная информация о данных, предоставленных территориальными налоговыми органами по вопросам применения Федерального закона № 612

Ответов по существу поставленных вопросов: всего 170 из 50 регионов Российской Федерации, на основании которых получены данные:			
в количественном выражении			
Кол-во заявлений по вопросам разъяснения НПА	Кол-во удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб)	Кол-во правонарушений	Статистическая информация
2	0	0	не предоставлена
по содержанию:			
запросы о разъяснении НПА:			
Территориальный налоговый орган, предоставивший информацию	Содержание запроса налогоплательщика		
УФНС России по Республике Татарстан	не раскрыто		
УФНС России по Кемеровской области-Кузбассу	в налоговые органы Кемеровской области – Кузбасса от налогоплательщиков в 2024 году поступил один запрос относительно применения порядка определения налоговой базы по НДС, установленного подпунктом 5.1 статьи 154 НК РФ, в отношении перепродажи прочей техники (снегоходов, квадроциклов, гидроциклов)		

Мониторинг информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах

С целью получения информации о практике применения Федерального закона № 612, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг электронных средств массовой информации, а также электронных справочных информационных и правовых систем.

Сводная информация о данных о применении положений Федерального закона № 612, полученных в ходе мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах, отражена в таблице 3.

Таблица 3 – Сводная информация о данных о применении положений Федерального закона № 612, полученных в ходе мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах

Наименование информационного ресурса	Описание полученной информации	Ссылка на источник информации
Электронный журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 2025 № 4	Опубликовано письмо Минфина России № 03-07-11/2024 от 15.01.2025 по вопросу применения НДС при передаче в лизинг автомобилей и мотоциклов	https://na.buhgalteria.ru/document/n223524
Электронный журнал «Главная книга», 2024 № 18	Опубликована статья ведущего эксперта Л.А. Елиной «НДС + автомобиль: ответы на актуальные вопросы» в рубрике «Спрашивали-отвечаем». Рассмотрены вопросы: - применения вычета по НДС при покупке автомобиля у автодилера не для перепродажи; - как применять новые правила по НДС, если автомобиль приобретен для передачи в лизинг, в том числе выкупной	https://glavkniga.ru/elver/2024/18/7350
СПС «КонсультантПлюс», консультация эксперта, 2024 г.	Опубликован ответ на вопрос: вправе ли организация принять к вычету НДС, если б/у автомобиль приобретен у дилера не для перепродажи, а для использования в облагаемой НДС деятельности для собственных нужд?	СПС «КонсультантПлюс»
Справочная электронная система «Финансовый директор», публикация от 25.02.2025 г. в рубрике «Ответы на вопросы»	Опубликован ответ на вопрос: относится ли п.5.1 статьи 154 НК РФ ко всем видам автотранспорта, включая грузовую спецтехнику?	https://www.fd.ru/question/294-otnositsya-li-p51-stati-154-nk-rf-ko-vsem-vidam-avtotransporta-vklyuchaya--gruzovuyu

2.1.4. Результаты анализа правоприменительной практики

При анализе полученных данных выявлены следующие результаты по следующим предусмотренным показателям.

1. Несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: не выявлено.

2. Наличие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, а также муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы: не выявлено.

3. Несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти, государственных органов и организаций при издании нормативного правового акта: не выявлено.

4. Искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации при принятии нормативного правового акта: не выявлено.

5. Несоответствие нормативного правового акта Российской Федерации международным обязательствам Российской Федерации: не выявлено.

6. Наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов: не выявлено.

7. Неполнота в правовом регулировании общественных отношений

В ходе анализа правоприменительной практики выявлено наличие правовой неопределенности по следующим вопросам применения положений Федерального закона № 612:

а) необходимо ли применять п.5.2. ст. 154 и подп. 7 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ (исчисление НДС с «межценовой разницы» и учет «входного» НДС в стоимости автомобиля/мотоцикла без применения налогового вычета) при приобретении б/у автомобиля/мотоцикла для передачи в выкупной лизинг;

б) необходимо ли применять подп. 7 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ (учет «входного» НДС в стоимости автомобиля/мотоцикла без применения налогового вычета), если б/у автомобиль/мотоцикл приобретен налогоплательщиком для использования в облагаемой НДС деятельности для собственных нужд;

в) необходимо ли применять п. 5.1 и п. 5.2. ст. 154 Налогового кодекса РФ (исчисление НДС с «межценовой разницы») при перепродаже таких транспортных средств как специализированные и специальные транспортные средства, самоходные машины, различные виды мототехники (снегоходы, квадроциклы и т.д.).

8. Коллизия норм права: не выявлено.

9. Наличие ошибок юридико-технического характера: не выявлено.

10. Использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых действий

Положения Федерального закона № 612 являются основанием для совершения юридически значимых действий налогоплательщиками по формированию налогооблагаемой базы по НДС, расчету налога, применению налоговых вычетов, перечислению суммы налога в соответствующий бюджет, налоговому декларированию по операциям по перепродаже б/у автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физических лиц.

11. Искажение смысла положений нормативного правового акта при его применении: не выявлено.

12. Неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении нормативного правового акта: не выявлено.

13. Использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления: не выявлено.

14. Наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных правовых актов

Для формирования административной и судебной правоприменительной практики требуется определённое время для накопления информации о возникающих спорных ситуациях при применении нормативного правового акта и результатах их разрешения.

Федеральный закон № 612 вступил в силу относительно недавно (с 1 апреля 2024 г.). В связи с этим на текущий момент административная и судебная практика применения его положений еще не сформирована.

15. Количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового акта

В ходе проведенного исследования выявлены случаи обращения налогоплательщиков за разъяснениями по вопросам применения положений Федерального закона № 612. Налогоплательщики обращались за разъяснениями в ФНС России и территориальные налоговые органы, в Минфин России, а также в различные экспертные организации (общее количество случаев установить не представляется возможным). Обращения налогоплательщиков касались вопросов применения Федерального закона № 612, отраженных в п. 3.1.4.7. настоящего отчета.

16. Количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и основания их принятия: не выявлено.

17. Количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного правового акта и нарушениями единообразия его применения: не выявлено.

18. Количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности: не выявлено.

19. Достижение (недостижение) ожидаемых результатов исполнения мероприятия плана мероприятий по совершенствованию законодательства

С принятием Федерального закона № 612 созданы условия для полноценного участия юридических лиц в операциях по реализации бывших в эксплуатации колесных транспортных средств и развития оптового рынка такой техники, в том числе с использованием новых цифровых платформенных решений, новых способов продвижения и продаж.

До введения в действие закона юридические лица при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между собой должны были закладывать в их стоимость 20 % НДС. При средней марже на автомобиль с пробегом в 10% НДС в размере 20% делал транзакцию между юридическими лицами изначально убыточной.

Для решения проблемы завышенных цен на б/у автомобили автодилеры, как правило, использовали два варианта:

- 1) отказ от перепродажи автомобилей по схеме B2B;
- 2) использование «серого поля продаж», то есть маскировка перепродажи автомобиля с помощью схемы с посредником-физлицом через агентские, комиссионные и прочие типы договоров.

По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), только 1% сделок на вторичном рынке совершался между юридическими лицами, тогда как 90% перепродаж происходило между частными лицами, в том числе перекупщиками.

При введении расчета налогооблагаемой базы для НДС для операций по перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом с «межценовой разницы» стало возможным проведение B2B сделок между профессиональными участниками рынка – юридическими лицами на недискриминационных условиях.

В результате отмены «двойного» НДС созданы условия для:

- развития оптового рынка б/у автомобилей и, как следствие, для перераспределения техники на региональных рынках;
- развития аукционной индустрии на вторичном рынке автомобилей, в том числе с использованием новых цифровых платформенных решений, новых способов продвижения и продаж.

Например, Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в 2024 г. инициировала проект по созданию Платформы РОАД-B2B, которая, по замыслу создателей, должна стать стандартом профессиональной автоаукционной индустрии России. Платформа будет

построена как единый закрытый портал для всех дилеров - участников. При ее построении будет использован опыт компаний профессиональной автоаукционной индустрии – Manheim Auto Auctions и OVE.com.

Платформа предоставит возможности поиска автомобиля по марке, модели, цвету, региону, опциям и другим фильтрам. Платформа также будет предлагать вспомогательные услуги, оптимизирующие оптовую торговлю автомобилями с пробегом. В их числе – платежный сервис, аукционное кредитование, доставка, регистрация в ГИБДД и страхование.

Согласно данным Аналитического агентства «Автостат», за период январь - апрель 2025 г. россияне стали обладателями 1 млн 775,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 2,3% больше, чем в январе – апреле 2024 г.

С принятием Федерального закона № 612 достигнут ожидаемый результат исполнения мероприятия, предусмотренного п.3 плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

20. Влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет»

Одним из целевых показателей реализации «дорожной карты» НТИ «Автонет» является количество проектов на рынке Автонет, использующих инновации (новые технологические решения, новые бизнес-модели, способы продвижения и продаж, новые системы управления и тд.).

С принятием Федерального закона № 612 сняты нормативные барьеры для развития оптового рынка бывших в эксплуатации колесных транспортных средств и созданы условия для внедрения на рынке Автонет новых платформенных цифровых решений для сделок B2B, новых способов продвижения и продаж, в том числе для развития цифровой автоаукционной индустрии в России.

Принятие Федерального закона № 612 оказало положительное влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2.1.5. Оценка эффективности применения нормативного правового акта

По состоянию на 31 мая 2025 г. (период применения НПА 13 месяцев) по результатам проведенного анализа правоприменительной практики можно сделать вывод об отсутствии у налогоплательщиков серьезных проблем в применении Федерального закона № 612 и положительном эффекте от введения регулирования для целей реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет».

В результате анализа правоприменительной практики не выявлено случаев привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности по правонарушениям, относящимся к сфере действия НПА.

Выявлено наличие правовой неопределенности в отношении некоторых конкретных случаев применения регулирования. При этом нельзя сказать, что запросы налогоплательщиков о разъяснении применения положений Федерального закона № 612 носят массовый характер.

Принятие Федерального закона № 612 положительно повлияло на развитие рынка Автонет и достижение целевых показателей «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2.1.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)

На текущий момент административная и судебная практика применения положений Федерального закона № 612 ввиду относительно небольшого периода его действия еще не сформирована. В связи с этим на данном этапе не выявлена целесообразность в корректировке положений нормативного правового акта.

2.1.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения нормативного правового акта в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства

В целях формирования единообразной административной практики применения положений Федерального закона № 612 и минимизации рисков налогоплательщиков по применению к ним налоговых санкций, предлагается рассмотреть вопрос о формировании Минфином России и ФНС России согласованной позиции, обязательной для применения налоговыми органами России, для случаев применения регулирования, указанных в п.3.1.4.7. настоящего отчета, с размещением в открытом доступе для возможности ознакомления налогоплательщиками.

2.1.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий

Указанные предложения отсутствуют.

2.2. ГОСТ Р 53 831-2021 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке»

2.2.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения

ГОСТ Р 53 831-2021 Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке (далее - ГОСТ Р 53 831-2021) принят во исполнение пункта 28(1) плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

ГОСТ Р 53 831-2021 устанавливает технические требования к установке тахографов на автомобильные транспортные средства. Стандарт отдельно описывает процедуры в отношении тахографа и контрольного устройства, используемого при осуществлении международных перевозок, с учетом тех особенностей, которые присущи этим двум различным устройствам.

Ожидаемым результатом введения национального стандарта для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» является создание условий для поэтапного внедрения тахографов, при функционировании которых используются передовые технологии, и вывода на рынок услуг, оказываемых с использованием информации, формируемой тахографами.

2.2.2. Участники правоотношений

В соответствии с п. 1 ст. 2, ст. 4, ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Закон о стандартизации) применение документов по стандартизации носит добровольный характер.

Основными участниками правоотношений, возникающих в связи с применением ГОСТ Р 53831-2021, могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность сервисных центров (мастерских) по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов и/или контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, в соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, от 1 июля 1970 г. (далее – ЕСТР).

Участниками правоотношений, возникающих в связи с применением ГОСТ Р 53831-2021, также могут являться:

- заказчики, в том числе государственные, которые вправе устанавливать обязательный режим применения стандартов при планировании закупок и заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- производители тахографов и контрольных устройств ЕСТР.

В соответствии со ст. 26, ст. 27 Закона о стандартизации применение национального стандарта может быть обязательным в случаях:

- применения национального стандарта в качестве доказательственной базы для подтверждения соответствия продукции (работ, услуг) требованиям технических регламентов, если такой стандарт включен в соответствующие перечни к техническим регламентам;
- для изготовителя и (или) исполнителя работ или услуг при публичном заявлении о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе при применении обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации;
- применения ссылок на национальные стандарты в нормативных правовых актах в целях обеспечения выполнения технических и функциональных требований нормативного правового акта.

Согласно «Перечню национальных стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и иных заинтересованных государственных корпораций за 2016-2024 г.», ссылка на ГОСТ Р 53831-2021 не применяется в нормативных правовых актах в целях обеспечения выполнения технических и функциональных требований.

ГОСТ Р 53831-2021 не включен ни в один из перечней к техническим регламентам и, соответственно, не применяется в качестве доказательственной базы для экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов.

В случае обязательного применения стандарта исполнителем согласно его публичному заявлению в качестве субъекта применения ГОСТ Р 53831-2021 будут выступать:

- орган по сертификации (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации) как орган, осуществляющий подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;

- Росстандарт как орган, осуществляющий ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации.

2.2.3. Методы исследования и полученные данные

Мониторинг практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов

С целью получения информации о наличии и характере судебных споров в связи с применением ГОСТ Р 53831-2021 произведен мониторинг следующих информационных ресурсов, содержащих базы данных по судебным решениям:

ГАС «Правосудие»: подсистема «Банк решений арбитражных судов»;

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру).

Судебной практики в связи с применением ГОСТ Р 53831-2021 не выявлено.

Мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

С целью получения информации о практике применения ГОСТ Р 53831-2021, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг следующих информационных ресурсов:

Официальный сайт ФБУ «Росавтотранс»;

Официальный сайт Росстандарта;

Официальный сайт Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056);

Официальный сайт Ассоциации «Тахографический центр»;

Официальный сайт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;

Официальные сайты тахографических мастерских.

Сводная информация о данных о применении ГОСТ Р 53831-2021, полученных в ходе мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ, отражена в таблице 4.

Таблица 4 – Сводная информация о данных о применении ГОСТ Р 53831-2021, полученных в ходе мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

Наименование информационного ресурса	Описание полученной информации	Ссылка на источник информации
Официальный сайт Ассоциации «Тахографический центр», страница «История Ассоциации»	Изложена история деятельности ассоциации за период 2013–2024 гг. в целях поэтапного внедрения тахографов.	https://tahograf.online/onas/istoriya-assocziaczii/
Официальный сайт Ассоциации «Тахографический центр», страница «Наши достижения»	В хронологической последовательности изложены достижения ассоциации в деятельности по внедрению тахографов.	https://tahograf.online/onas/nashi-dostizheniya/
Официальный сайт Ассоциации «Тахографический центр», публикация от 22 февраля 2022 г. «Калибровка по стандарту обеспечит корректную работу тахографа!»	В статье описаны преимущества нового ГОСТ Р 53831-2021.	https://tahograf.online/kalibrovka-po-standartu-obespechit-korrektnyyu-rabotu-tahografafa/
Официальный сайт Ассоциации «Тахографический центр», публикация от 13 мая 2025 г. «Пилотный проект по онлайн тахографии. Цели и результаты.»	В статье описываются промежуточные итоги реализации пилотного проекта по онлайн тахографии по состоянию на 2025 г.	https://tahograf.online/pilotnyj-proekt-po-onlajn-tahografii-czeli-i-rezultaty/

Опрос участников правоотношений

С целью получения информации о практике применения ГОСТ Р 53831-2021, в том числе для выявления наличия (отсутствия) проблем в его применении, а также информации о достижении (недостижении) ожидаемых результатов введения стандарта, проведен опрос участников правоотношений.

Участников опроса просили ответить на вопросы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему отчету.

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ГОСТ Р 53831-2021, отражена в Приложении №2 к настоящему отчету.

Мониторинг информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах

С целью получения информации о практике применения ГОСТ Р 53831-2021, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг электронных средств массовой информации, а также электронных справочных информационных и правовых систем.

В ходе мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах не выявлено значимой информации о практике применения ГОСТ Р 53831-2021.

Мониторинг информации, содержащейся в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС закупки)

С целью получения информации о практике применения ГОСТ Р 53831-2021, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг ЕИС закупки.

В ходе мониторинга выявлено, что примерно 2 (двое) из 10 (десяти) заказчиков при размещении заказов, связанных с услугами по установке, обслуживанию, ремонту тахографов, контрольных устройств ЕСТР, замены блоков СКЗИ ссылаются на ГОСТ Р 53831-2021 в целях установления требований к качеству оказываемых услуг.

2.2.4. Результаты анализа правоприменительной практики

При анализе полученных данных выявлены следующие результаты по следующим предусмотренным показателям.

1. Несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: не выявлено.

2. Наличие в документе по стандартизации нормативных ссылок на отмененные без замены и/или недействующие стандарты, наличие необходимости в актуализации нормативных ссылок, содержащихся в документе по стандартизации: ГОСТ Р 53831-2021 не содержит нормативных ссылок.

3. Несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти, государственных органов и организаций при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

4. Искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

5. Несоответствие документа по стандартизации международным обязательствам Российской Федерации: не выявлено.

6. Наличие в документе по стандартизации коррупциогенных факторов: не выявлено.

7. Неполнота в техническом регулировании общественных отношений

В ходе проведенного опроса участники правоотношений, непосредственного применяющие ГОСТ Р 53831-2021, выразили мнение о необходимости незначительной доработки стандарта в части:

а) стандартизации форм отчетов, используемых при оформлении результатов настройки контрольного устройства;

б) актуализации с учетом современного технического уровня выпускаемых тахографов и автомобильных транспортных средств, а также наработанной практики применения тахографов.

Также выражено мнение о необходимости разработки в дополнение к ГОСТ Р 53831-2021 отдельной методики по организации и проведению работ для специализированных тахографических мастерских, включая: технологические процессы (карты), оборудование и приборы, планировочные решения участков, нормирование работ, требования к подготовке персонала, требования безопасности работ, типовой регламент работ мастерской и принципы совмещения с другими (смежными) видами работ (например, техосмотр ТС).

Отдельно, хотелось бы отметить, что ГОСТ Р 53831-2021 утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2021 г. № 1010-ст взамен ГОСТ Р 53831-2010.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 219 утвержден Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (далее – перечень стандартов). Для подтверждения соответствия тахографов в перечень стандартов включен ГОСТ Р 53831-2010.

Представляется, что в целях применения более прогрессивного стандарта в качестве доказательственной базы для подтверждения соответствия требованиям технического регламента, возможно рассмотреть вопрос об актуализации перечня стандартов и включения в него ГОСТ Р 53831-2021/утверждения ГОСТ Р 53831-2021 в качестве межгосударственного стандарта и включения в перечень стандартов.

8. Коллизия норм права: не выявлено.

9. Наличие ошибок юридико-технического характера: не выявлено.

10. Использование положений документа по стандартизации в качестве оснований совершения юридически значимых действий

В случае публичного заявления исполнителя о соответствии услуг национальному стандарту, ГОСТ Р 53831-2021 будет являться для такого исполнителя основанием для совершения юридически значимых действий по оказанию услуг в соответствии с методикой, изложенной в стандарте.

11. Искажение смысла положений документа по стандартизации при его применении: не выявлено.

12. Неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении документа по стандартизации: не выявлено.

13. Использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления: не выявлено.

14. Наличие (отсутствие) единообразной практики применения документа по стандартизации

ГОСТ Р 53831-2021 достаточно активно применяется заказчиками для установления требований к качеству оказываемых услуг в контрактах, в предмет которых входят услуги по установке, обслуживанию, ремонту тахографов, контрольных устройств ЕСТР, замены блоков СКЗИ. Это свидетельствует о востребованности национального стандарта и достижении целей стандартизации услуг по установке тахографов и контрольных устройств ЕСТР.

15. Количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения документа по стандартизации: не выявлено.

16. Количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с применением документа по стандартизации, и основания их принятия: не выявлено.

17. Количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением документа по стандартизации, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в техническом регулировании, искажением смысла положений документа по стандартизации и нарушениями единообразия его применения: не выявлено.

18. Количество и характер зафиксированных правонарушений в связи с применением документа по стандартизации, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности: не выявлено.

19. Достижение (недостижение) ожидаемых результатов исполнения мероприятия плана мероприятий по совершенствованию законодательства

С введением в действие ГОСТ Р 53831-2021 созданы условия для поэтапного внедрения тахографов, при функционировании которых используются передовые технологии, и вывода на рынок услуг, оказываемых с использованием информации, формируемой тахографами.

С 2020 г. в России реализуется пилотный проект по внедрению тахографов нового поколения с функцией приёма и передачи сигналов

GSM/GPRS и технических устройств систем мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути, обеспечивающих передачу информации в контрольные (надзорные) органы.

Введение ГОСТ Р 53831-2021 стало одним из этапов в процессе формирования нормативно-технической базы для внедрения тахографов нового поколения.

Так, в октябре 2020 г. изданы приказы Минтранса России:

- № 440 от 28 октября 2020 г. «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;
- № 438 от 26 октября 2020 г. «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами».

В декабре 2021 г. взамен ГОСТ Р 53831-2010 введен в действие ГОСТ Р 53831-2021, который содержит более прогрессивную процедуру калибровки тахографа.

В июне 2022 г.:

- издан приказ Минтранса России от 01.06.2022 № 343, которым внесены изменения в приказ Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440 в части введения понятия «тахограф, имеющий в своем составе бортовое устройство с функцией передачи данных» (так называемый «онлайн-тахограф»);
- взамен ГОСТ 34005-2016 введен Межгосударственный стандарт ГОСТ 34005-2022 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы цифровые. Технические требования и методы испытаний».

В мае 2025 г. впервые на территории России введен ГОСТ Р 71864-2024 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы цифровые. Протоколы обмена информацией с автоматизированной информационной системой тахографического контроля».

Формируемая нормативно-техническая база направлена на поддержку технологии онлайн тахографии в России.

Данные, регистрируемые онлайн-тахографом, позволят совместить в нем функции средства контроля скоростного режима, норм времени управления и отдыха водителя, функции аппаратуры спутниковой

навигации, а также учета проезда транспортных средств по федеральным дорогам (система «Платон»), а система криптографической защиты информации онлайн-тахографа позволит регистрировать, хранить и передавать эти данные в некорректируемом виде соответствующим контрольно-надзорным органам и иным получателям.

Онлайн-тахографы в будущем позволят формировать и передавать в интегрированные информационные системы различные виды информации для использования в различных целях: фиксация правонарушений, отслеживание психофизиологического состояния водителя, отслеживание исполнения задания по электронному путевому листу и др.

ГОСТ Р 53831-2021 является одним из важных этапов и элементов введенного регулирования, связанного с внедрением тахографов нового поколения в России.

Участники опроса отметили положительный эффект от введения ГОСТ Р 53831-2021, выраженный в повышении качества оказываемых услуг, в том числе при применении прогрессивной методики настройки тахографа. При этом в качестве недостатка отмечено на значительное увеличение временных затрат для настройки и тестирования.

Тем не менее, ГОСТ Р 53831-2021 является востребованным инструментом как для тахографических мастерских, так и для заказчиков услуг по установке и обслуживанию тахографов.

С введением ГОСТ Р 53831-2021 достигнут ожидаемый результат исполнения мероприятия, предусмотренного п.28(1) плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

20. Влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет»

Одним из целевых показателей реализации «дорожной карты» НТИ «Автонет» является количество проектов на рынке Автонет, направленных на разработку технологических решений для рынка Автонет. Внедрение технологии онлайн тахографии, в том числе создание автоматизированной системы по сбору и обработке информации, поступающей от онлайн-тахографов в режиме реального времени, является важным технологическим решением для рынка Автонет.

ГОСТ Р 53831-2021 формирует нормативно-техническую базу для применения технологии онлайн тахографии в России.

Введение ГОСТ Р 53831-2021 оказало положительное влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2.2.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации

ГОСТ Р 53831-2021 активно применяют в своей деятельности как тахографические мастерские, так и заказчики услуг по установке и настройке тахографов. Применение стандарта повышает качество оказываемых услуг, в особенности при выполнении процедуры настройки тахографа.

В ходе анализа правоприменительной практики выявлены предложения по совершенствованию стандарта в части дополнения стандартизированными формами отчетов и актуализации с учетом современного технического уровня развития технологий тахографии.

Введение ГОСТ Р 53831-2021 положительно повлияло на развитие рынка Автонет и достижение целевых показателей «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2.2.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)

1. Разработать изменения в ГОСТ Р 53831-2021 в части:

а) дополнения стандартизированными формами отчетов, используемых при оформлении результатов настройки контрольного устройства;

б) актуализации с учетом современного технического уровня выпускаемых тахографов и автомобильных транспортных средств, а также наработанной практики применения тахографов.

2. Разработать стандарт, содержащий подробную методику по организации и проведению работ для специализированных тахографических мастерских, включая: технологические процессы (карты), оборудование и приборы, планировочные решения участков, нормирование работ, требования к подготовке персонала, требования безопасности работ, типовой регламент работ мастерской и принципы совмещения с другими (смежными) видами работ (например, техосмотр ТС).

2.2.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства

Предлагается рассмотреть вопрос об актуализации Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 219, в части включения в него вместо ГОСТ Р 53831-2010 ГОСТ Р 53831-2021/утверждения ГОСТ Р 53831-2021 в качестве межгосударственного стандарта и включения в перечень.

2.2.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий

Дополнить план мероприятий по совершенствованию законодательства мероприятиями по разработке документов по стандартизации, предусмотренными п. 3.2.6. настоящего отчета.

2.3. ПНСТ 882-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств»

2.3.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения

ПНСТ 882-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы информирования и управления на транспорте. Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств» (далее – ПНСТ 882-2023) принят во исполнение пункта п. 58(1) плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

ПНСТ 882-2023 регулирует требования к информационным сообщениям от бортовых навигационных систем автомобилей, используемых в интеллектуальных транспортных системах. Стандарт определяет содержание и формат информационных посылок, используемых в автомобильных навигационных системах. Основное внимание уделяется посылкам, которые необходимы для генерации или улучшения инструкций маршрутизации и которые не обязательно должны быть включены в более общий список сообщений управления трафиком.

Ожидаемым результатом введения национального стандарта для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» является создание условий для внедрения систем информирования и управления на транспорте в части требований к набору сообщений бортовых навигационных систем транспортных средств.

2.3.2. Участники правоотношений

В соответствии с п. 1 ст. 2, ст. 4, ст. 26 Закона о стандартизации применение документов по стандартизации носит добровольный характер.

В соответствии с п. 10 ст. 2 Закона о стандартизации предварительные национальные стандарты вводятся в действие на ограниченный

срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта для возможной последующей разработки на его основе национального стандарта.

Основными участниками правоотношений, возникающих в связи с применением ПНСТ 882-2023, могут быть:

- производители автомобильного бортового оборудования и технических систем дорожной инфраструктуры;
- разработчики программного обеспечения для навигационных систем транспортных средств и дорожной инфраструктуры;
- операторы диспетчерских центров управления дорожным движением;
- организации, управляющие платными дорогами и мостовыми переходами;
- поставщики услуг связи и интернета вещей;
- иные организации-поставщики услуг для интеллектуальных транспортных систем.

2.3.3. Методы исследования и полученные данные

Мониторинг практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов

С целью получения информации о наличии и характере судебных споров в связи с применением ПНСТ 882-2023 произведен мониторинг следующих информационных ресурсов, содержащих базы данных по судебным решениям:

ГАС «Правосудие»: подсистема «Банк решений арбитражных судов»;

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру).

Судебной практики в связи с применением ПНСТ 882-2023 не выявлено.

Мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 882-2023, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг следующих информационных ресурсов:

Официальный сайт ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Официальный сайт Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056);

Официальный сайт Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальные транспортные системы» (ТК 057);

Официальный сайт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;

Официальные сайты государственных и частных предприятий, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров;

Официальные сайты государственных и частных логистических центров;

Официальные сайты производителей телекоммуникационного и навигационного оборудования для транспортной отрасли.

В ходе мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ не выявлено значимой информации о практике применения ПНСТ 882-2023.

Опрос участников правоотношений

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 882-2023, в том числе для выявления наличия (отсутствия) проблем в его применении, а также информации о достижении (недостижении) ожидаемых результатов введения стандарта, проведен опрос участников правоотношений.

Участников опроса просили ответить на вопросы по форме согласно Приложению № 3 к настоящему отчету.

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ПНСТ 882-2023, отражена в Приложении № 4 к настоящему отчету.

Мониторинг информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 882-2023, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг электронных средств массовой информации, а также электронных справочных информационных и правовых систем.

В ходе мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах не выявлено значимой информации о практике применения ПНСТ 882-2023.

2.3.4. Результаты анализа правоприменительной практики

При анализе полученных данных выявлены следующие результаты по следующим предусмотренным показателям.

1. Несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: не выявлено.

2. Наличие в документе по стандартизации нормативных ссылок на отмененные без замены и/или недействующие стандарты, наличие необходимости в актуализации нормативных ссылок, содержащихся в документе по стандартизации: ПНСТ 882-2023 не содержит нормативных ссылок.

3. Несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти, государственных органов и организаций при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

4. Искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

5. Несоответствие документа по стандартизации международным обязательствам Российской Федерации: не выявлено.

6. Наличие в документе по стандартизации коррупциогенных факторов: не выявлено.

7. Неполнота в техническом регулировании общественных отношений

Участники опроса отметили необходимость незначительной переработки (доработки) ПНСТ 882-2023 в целях принятия на его основе национального стандарта, а также недостаток информации в ПНСТ 882-2023 о целях, задачах и сфере его применения.

8. Коллизия норм права: не выявлено.

9. Наличие ошибок юридико-технического характера: не выявлено.

10. Использование положений документа по стандартизации в качестве оснований совершения юридически значимых действий: ПНСТ 882-2023 является техническим актом добровольного применения.

11. Искажение смысла положений документа по стандартизации при его применении: не выявлено.

12. Неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении документа по стандартизации: не выявлено.

13. Использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления: не выявлено.

14. Наличие (отсутствие) единообразной практики применения документа по стандартизации

Данные, полученные в ходе мониторинга правоприменительной практики, не позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии единообразной практики применения ПНСТ 882-2023 по состоянию на 31 мая 2025 г.

В целях оценки данного показателя необходимо продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 882-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

15. Количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения документа по стандартизации: не выявлено.

16. Количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с применением документа по стандартизации, и основания их принятия: не выявлено.

17. Количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением документа по стандартизации, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в техническом регулировании, искажением смысла положений документа по стандартизации и нарушениями единообразия его применения: не выявлено.

18. Количество и характер зафиксированных правонарушений в связи с применением документа по стандартизации, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности: не выявлено.

19. Достижение (недостижение) ожидаемых результатов исполнения мероприятия плана мероприятий по совершенствованию законодательства

Принятие ПНСТ 882-2023 предоставляет техническое регулирование для внедрения систем информирования и управления транспортными средствами путем обмена информационными сообщениями между бортовыми устройствами транспортных средств и придорожным оборудованием.

В ходе проведенного опроса выявлена неоднозначная позиция представителей отраслевого сообщества о применении стандарта.

Часть респондентов высказала намерение применять стандарт в будущем:

- для систем навигации по локально определенному маршруту на территории производства;
- для периодического уточнения позиции транспортного средства на маршруте, имеющего роботизированную систему продольного и поперечного управления, с использованием придорожных маяков.

Часть респондентов не применяет стандарт и не планирует применять.

В целях решения вопроса о необходимости введения ГОСТ Р на основе ПНСТ 882-2023 необходимо продолжить мониторинг практики применения стандарта.

20. Влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет»

Принятие ПНСТ 882-2023 обеспечивает техническое регулирование для разработки и внедрения оборудования и аппаратных комплексов, а также программного обеспечения для навигации и точного позиционирования транспортных средств, в том числе транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления.

Установленное регулирование формирует нормативный базис для развития систем навигации транспортных средств и управления транспортными потоками и создает условия для реализации участниками рынка Автонет целевых показателей «дорожной карты» НТИ «Автонет»: количество компаний, которые вывели на рынок новые продукты и услуги, количество компаний, использующих новые технологические решения, количество проектов на рынке Автонет, использующих новые маркетинговые и управленческие решения.

Однако на данный период времени ПНСТ 882-2023 не оказывает значимого влияния на развитие рынка Автонет.

2.3.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации

По состоянию на 31 мая 2025 г. (период применения стандарта 1 год) по результатам проведенного анализа правоприменительной практики можно сделать вывод о положительном эффекте от введения регулирования для целей реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет», хотя в целом принятие стандарта не оказало значимого влияния на рынок Автонет.

Добровольный характер применения стандарта не создает ограничений или барьеров для производителей электроники и оборудования, разработчиков программного обеспечения и предоставляет необходимую методическую основу для высокотехнологичных разработок, а также способствует внедрению элементов интеллектуальных транспортных систем на предприятиях и на общественной транспортной инфраструктуре.

Участники опроса отметили как положительное влияние ПНСТ 882-2023 на деятельность предприятия, так и то, что стандарт не оказал

значимого влияния на деятельность предприятия. Также было отмечено отрицательное влияние ПНСТ 882-2023 в связи с неприменением в Российской Федерации архитектуры навигационных систем на основе данных от придорожных маяков, включая предложение не разрабатывать на его основе в дальнейшем ГОСТ Р (ФАУ «РОСДОРНИИ»).

В ходе анализа правоприменительной практики также выявлена необходимость в незначительной доработке стандарта в целях утверждения на его основе ГОСТ Р, в том числе более подробного описания сферы применения стандарта, целей и задач применения.

Представляется, что на данном этапе ПНСТ 882-2023 не требует корректировки, а необходимые дополнения могут быть внесены на этапе разработки ГОСТ Р на его основе.

В связи с выявленными неоднозначными позициями представителей отраслевого сообщества по вопросу применения ПНСТ 882-2023, необходимо продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 882-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

2.3.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)

Указанные предложения отсутствуют.

2.3.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства

Предлагается продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 882-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

2.3.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий:

Указанные предложения отсутствуют.

2.4. ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные системы»

2.4.1. Ожидаемые результаты введения национального стандарта, область применения

ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Архитектура эталонной модели для интеллектуальных транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные системы» (далее – ПНСТ 878-2023) принят во исполнение п. 58(2) плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

ПНСТ 878-2023 устанавливает правила документирования для стандартов, определяющих интерфейсы между системными элементами эталонной архитектуры ИТС. Стандарт определяет терминологию, которая используется при описании архитектурных аспектов стандартов на интеллектуальные транспортные системы, а также предоставляет согласованную форму для описания эталонной архитектуры интеллектуальных транспортных систем в соответствующей сфере стандартизации. Стандарт направлен на поддержку и обеспечение совместимости и/или возможности взаимодействия программных систем, оборудования и сервисов интеллектуальных транспортных систем, а также устранение конфликтов.

Ожидаемым результатом принятия стандарта для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» является создание нормативно-технической базы, необходимой для описания архитектуры эталонной модели интеллектуальной транспортной системы.

2.4.2. Участники правоотношений

В соответствии с п. 1 ст. 2, ст. 4, ст. 26 Закона о стандартизации применение документов по стандартизации носит добровольный характер.

В соответствии с п. 10 ст. 2 Закона о стандартизации предварительные национальные стандарты вводятся в действие на ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта для возможной последующей разработки на его основе национального стандарта.

Основными участниками правоотношений, возникающих в связи с применением ПНСТ 878-2023, могут быть разработчики стандартов в области интеллектуальных транспортных систем: органы власти, государственные и частные предприятия, научные и исследовательские центры и организации, а также технические комитеты по стандартизации.

2.4.3. Методы исследования и полученные данные

Мониторинг практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов

С целью получения информации о наличии и характере судебных споров в связи с применением ПНСТ 878-2023 произведен мониторинг следующих информационных ресурсов, содержащих базы данных по судебным решениям:

ГАС «Правосудие»: подсистема «Банк решений арбитражных судов»;

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру).

Судебной практики в связи с применением ПНСТ 878-2023 не выявлено.

Мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 878-2023, достижениях (недостижении) ожидаемых результатов принятия,

влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг следующих информационных ресурсов:

Официальный сайт ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Официальный сайт Технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056);

Официальный сайт Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальные транспортные системы» (ТК 057);

Официальный сайт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»;

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»;

Официальный сайт Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»;

Официальный сайт Ассоциация по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая Эра Транспорта».

В ходе мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, ассоциаций, сообществ не выявлено значимой информации о практике применения ПНСТ 878-2023.

Опрос участников правоотношений

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 878-2023, в том числе для выявления наличия (отсутствия) проблем в его применении, а также информации о достижении (недостижении) ожидаемых результатов введения стандарта, проведен опрос участников правоотношений.

Участников опроса просили ответить на вопросы по форме согласно Приложению № 5 к настоящему отчету.

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса о практике применения ПНСТ 878-2023, отражена в Приложении № 6 к настоящему отчету.

Мониторинг информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах

С целью получения информации о практике применения ПНСТ 878-2023, достижении (недостижении) ожидаемых результатов принятия, влиянии на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет» произведен мониторинг электронных средств массовой информации, а также электронных справочных информационных и правовых систем.

В ходе мониторинга информации, содержащейся в средствах массовой информации, электронных справочных информационных и правовых системах не выявлено значимой информации о практике применения ПНСТ 878-2023.

2.4.4. Результаты анализа правоприменительной практики

При анализе полученных данных выявлены следующие результаты по следующим предусмотренным показателям.

1. Несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: не выявлено.

2. Наличие в документе по стандартизации нормативных ссылок на отмененные без замены и/или недействующие стандарты, наличие необходимости в актуализации нормативных ссылок, содержащихся в документе по стандартизации: не выявлено.

3. Несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти, государственных органов и организаций при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

4. Искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации при утверждении документа по стандартизации: не выявлено.

5. Несоответствие документа по стандартизации международным обязательствам Российской Федерации: не выявлено.

6. Наличие в документе по стандартизации коррупциогенных факторов: не выявлено.

7. Неполнота в техническом регулировании общественных отношений

Участники опроса отметили необходимость незначительной переработки (доработки) ПНСТ 878-2023 в целях принятия на его основе национального стандарта, а также необходимость гармонизации терминологии и определений, применяемых в ПНСТ 878-2023, с другими документами по стандартизации в области интеллектуальных транспортных систем.

8. Коллизия норм права: не выявлено.

9. Наличие ошибок юридико-технического характера:

В ходе анализа правоприменительной практики выявлено наличие противоречий терминологии и определений, применяемых в стандарте, другим документам по стандартизации.

В частности, термин «интеллектуальная транспортная система; ИТС:», применяемый в ПНСТ 878-2023 не соответствует терминологии, используемой в национальном стандарте ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения».

ПНСТ 878-2023 определяет «интеллектуальную транспортную систему; ИТС:» как «технологическую систему, предназначенную для использования в системе наземного транспорта».

При этом согласно ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения» «интеллектуальная транспортная система; ИТС: Система управления, интегрирующая современные информационные и телематические технологии и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфорта для водителей и пользователей транспорта.

ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения» является национальным стандартом, устанавливающим термины и определения понятий в области интеллектуальных транспортных систем. Термины, установленные стандартом, рекоменду-

ются для применения во всех видах документации и литературы по интеллектуальным транспортным системам, входящих в сферу действия работ по стандартизации и использующих результаты этих работ.

10. Использование положений документа по стандартизации в качестве оснований совершения юридически значимых действий: ПНСТ 882-2023 является техническим актом добровольного применения.

11. Искажение смысла положений документа по стандартизации при его применении: не выявлено.

12. Неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении документа по стандартизации: не выявлено.

13. Использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления: не выявлено.

14. Наличие (отсутствие) единообразной практики применения документа по стандартизации

Данные, полученные в ходе мониторинга правоприменительной практики, не позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии единообразной практики применения документа по стандартизации по состоянию на 31 мая 2025 г.

В целях оценки данного показателя необходимо продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 878-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

15. Количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения документа по стандартизации: не выявлено.

16. Количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с применением документа по стандартизации, и основания их принятия: не выявлено.

17. Количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением документа по стандартизации, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в техническом регулировании, искажением смысла положений документа по стандартизации и нарушениями единообразия его применения: не выявлено.

18. Количество и характер зафиксированных правонарушений в связи с применением документа по стандартизации, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности: не выявлено.

19. Достижение (недостижение) ожидаемых результатов исполнения мероприятия плана мероприятий по совершенствованию законодательства

Принятие ПНСТ 878-2023 предоставляет нормативно-техническую базу, необходимую для описания архитектуры эталонной модели интеллектуальной транспортной системы.

В ходе проведенного опроса выявлена неоднозначная позиция представителей отраслевого сообщества о применении стандарта.

Одним из респондентов была предоставлена информация о наличии опыта применения данного стандарта на практике, отмечена достаточность и эффективность введенного регулирования, отмечено частичное снятие излишних барьеров ограничений для разработки и развития систем и технологий в области интеллектуальных транспортных систем, что соответствует целям и задачам реализации плана мероприятий по совершенствованию законодательства. Также отмечено нормативно-техническое обеспечение для поддержки развития технологии «Интеллектуальные телематические системы» и целесообразность разработки ГОСТ Р на основе ПНСТ 878-2023.

При этом другим респондентом была предоставлена информация об отсутствии заинтересованности в использовании стандарта.

В целях решения вопроса о необходимости введения ГОСТ Р на основе ПНСТ 878-2023 необходимо продолжить мониторинг практики применения стандарта.

С учетом наличия положительного опыта применения ПНСТ 878-2023 можно сделать вывод о достижении ожидаемых результатов исполнения мероприятия, предусмотренного п. 58(2) плана мероприятий по совершенствованию законодательства.

20. Влияние на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет»

Принятие ПНСТ 878-2023 обеспечивает техническое регулирование для разработки документов по стандартизации в области интеллектуаль-

ных транспортных систем, предоставляя методическую основу для описания различных аспектов архитектур, обеспечивая совместимость технических элементов и сервисов интеллектуальных транспортных систем.

Установленное регулирование формирует нормативный базис для развития интеллектуальных телематических транспортных систем и технологий и создает условия для реализации участниками рынка Автонет целевых показателей «дорожной карты» НТИ «Автонет»: количество компаний, которые вывели на рынок новые продукты и услуги, количество компаний, использующих новые технологические решения, количество проектов на рынке Автонет, использующих новые маркетинговые и управленческие решения.

С учетом наличия положительного опыта применения ПНСТ 878-2023 можно сделать вывод о положительном влиянии введения стандарта на реализацию «дорожной карты» НТИ «Автонет».

2.4.5. Оценка эффективности применения документа по стандартизации

ПНСТ 878-2023 устанавливает правила документирования, терминологию и определения, используемые при разработке стандартов в области интеллектуальных транспортных систем, и способствует обеспечению совместимости элементов интеллектуальных транспортных систем на методологическом уровне.

Стандарт рассчитан на применение разработчиками стандартов для интеллектуальных транспортных систем, то есть на применение достаточно узким кругом специалистов.

В проведенном опросе приняли участие две научные организации, в сферу деятельности которых входит разработка стандартов для ИТС, и которые выразили противоположные мнения по поводу эффективности применения ПНСТ 878-2023.

В ходе анализа правоприменительной практики также выявлена необходимость в незначительной доработке стандарта в целях утверждения на его основе ГОСТ Р, а также необходимость в гармонизации терминологии и определений, применяемых в ПНСТ 878-2023, с другими документами по стандартизации в области интеллектуальных транспортных систем.

Представляется, что на данном этапе ПНСТ 878-2023 не требует корректировки, а необходимые дополнения могут быть внесены на этапе разработки ГОСТ Р на его основе.

В связи с выявленными неоднозначными позициями представителей отраслевого сообщества по вопросу применения ПНСТ 878-2023, необходимо продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 878-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

2.4.6. Предложения о наличии (отсутствии) необходимости (целесообразности) принятия (издания), изменения, признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов и документов по стандартизации, приостановления действия их отдельных положений, введения нового правового регулирования (в том числе опережающего (проактивного) характера)

Указанные предложения отсутствуют.

2.4.7. Предложения о мерах по повышению эффективности применения документа по стандартизации в целях достижения ожидаемых результатов пункта плана мероприятий по совершенствованию законодательства

Предлагается продолжить мониторинг практики применения ПНСТ 878-2023 в течение срока его действия, в том числе для оценки необходимости введения ГОСТ Р на его основе.

2.4.8. Предложения о внесении изменений в план мероприятий по совершенствованию законодательства, в том числе о включении в него новых мероприятий, корректировке (исключении) действующих мероприятий, изменении сроков их выполнения, обновлении состава исполнителей (соисполнителей) мероприятий

Указанные предложения отсутствуют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Положение о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 № 1184.
2. Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260.
3. Положение о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657.
4. Методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694.
5. Порядок мониторинга реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы» (приложение № 9 к протоколу заседания МРГ от 07.10.2021 № 3).
6. «Как отмена «двойного НДС» повлияет на вторичный авторынок России?», публикация от 1 ноября 2023 г. // Официальный сайт Агентства Автостат URL: https://www.autostat.ru/editorial_column/56040/ (дата обращения: 10.07.2025).
7. Реформа НДС на автомобили с пробегом. Давно назревший катализатор экономики России, публикация с официального сайта РОАД // Новостной агрегатор Seldon.News, URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/287023609> (дата обращения: 10.07.2025).
8. Платформа РОАД B2B, публикация от 09.04.2024 г. // Официальный сайт РОАД URL: <https://asroad.org/news/mnenie-jeksperta/platforma-road-b2b/> (дата обращения: 10.07.2025).

9. Исследование отдела продаж автомобилей с пробегом // Официальный сайт РОАД URL: <https://asroad.org/news/mnenie-jeksperta/issledovanie-otdel-prodaj/> (дата обращения: 10.07.2025.);
10. Отчет Car Auction Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (Whole Car Auction, Salvage Auctions), By Application (Online, Offline), and Regional Insights and Forecast to 2033 // Официальный сайт Business Research Insights URL: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/car-auction-market-117661> (дата обращения: 10.07.2025).
11. Онлайн-автоаукцион CarPrice URL: <https://carprice.auction/> (дата обращения: 10.07.2025).
12. B2B автоаукцион Fleet2Click URL: <https://fleet2click.ru/> (дата обращения: 10.07.2025).
13. Справка по проведению мероприятий по реализации пилотного проекта по внедрению тахографов нового поколения с функцией приема и передачи сигналов GSM/GPRS и технических устройств систем мониторинга, контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути, обеспечивающих передачу информации в контрольные (надзорные) органы // Официальный сайт ФБУ «Росавто-транс» URL: https://rosavtotransport.ru/netcat_files/46/75/20230928_Spravka_po_realizatsii_pilotnogo_proekta.pdf (дата обращения: 10.07.2025).
14. Письмо Минфина России № 03-07-11/2024 от 15.01.2025 по вопросу применения НДС при передаче в лизинг автомобилей и мотоциклов // Электронный журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 2025 № 4.
15. Статья «НДС + автомобиль: ответы на актуальные вопросы» в рубрике «Спрашивали-отвечаем», ведущий эксперт Л.А. Елина // Электронный журнал «Главная книга», 2024 № 18.
16. Ответ на вопрос: вправе ли организация принять к вычету НДС, если б/у автомобиль приобретен у дилера не для перепродажи, а для использования в облагаемой НДС деятельности для собственных нужд? // СПС «КонсультантПлюс», консультация эксперта, 2024 г.
17. Ответ на вопрос: относится ли п.5.1 статьи 154 НК РФ ко всем видам автотранспорта, включая грузовую спецтехнику? // Справочная электронная система «Финансовый директор», публикация от 25.02.2025 г. в рубрике «Ответы на вопросы».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА

опроса в рамках мониторинга правоприменения
ГОСТ Р 53831-2021 Автомобильные транспортные средства.
Тахографы. Технические требования к установке

1. Наименование организации и основные виды деятельности:

2. Имеется ли у вашей организации опыт применения ГОСТ Р 53831-2021 или планы по его применению?

не применяли и не планируем

не применяли, но планируем

Опишите как планируется применять ГОСТ Р 53831-2021:

имеется опыт применения

Опишите как был применен ГОСТ Р 53831-2021:

3. Какое влияние оказало введение ГОСТ Р 53831-2021 на деятельность вашей организации?

не оказало значимого влияния

оказало положительное влияние

Опишите, в чем заключается положительное влияние:

оказало отрицательное влияние

Опишите, в чем заключается отрицательное влияние:

свой вариант

Укажите ваш вариант:

4. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в разработке дополнительных документов по стандартизации для обеспечения полноты технического регулирования в области применения ГОСТ Р 53831-2021?

нет

да

Укажите какие документы по стандартизации необходимо разработать в дополнение к ГОСТ Р 53831-2021:

затрудняюсь ответить

5. Имеются ли, на ваш взгляд, в ГОСТ Р 53831-2021 положения, противоречащие положениям иных документов по стандартизации, нормативным правовым актам?

нет

да

Укажите какие имеются противоречия:

6. Требуется ли, на ваш взгляд, ГОСТ Р 53831-2021 переработки (доработки)?

не требует переработки (доработки)

требует незначительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется незначительная переработка (доработка):

требует значительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется значительная переработка (доработка):

затрудняюсь ответить

свой вариант

Укажите ваш вариант:

7. Есть ли у вас предложения по модернизации/корректировке ГОСТ Р 53831-2021?

нет

да

Укажите ваши предложения:

Приложение 2

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса
о практике применения ГОСТ Р 53 831-2021

	ОАО «Великолукский мясокомбинат» (имеет в структуре действующую тахографическую мастерскую)	ООО «Тахограф сервис», г. Омск https://tahograf-omsk.ru/	ООО «ТрекКонтроль» https://trekcontrol.ru
Опыт применения	При периодической проверке тахографов производятся процедуры по контролю за техническим состоянием контрольного устройства согласно методике А5, настройка тахографа производится согласно приложению Б. Все процедуры выполняются с документальной фиксацией результатов.	Применяют в технологическом процессе работы мастерской. При проведении операционного и итогового контроля качества работ.	Применяют в части технических требований к установке.
Положительное влияние	Усилился контроль за техническим состоянием тахографов, вмешательство водителей в работу контрольного устройства (подмотка) исключена, нарушения за несоблюдение скоростного режима по причине некорректно настроенного тахографа (коэффициент w) сведены к минимуму.	Дисциплина производства, поддержание заданного уровня качества работ мастерской по монтажу и сервисному обслуживанию тахографов.	Отмечено положительное влияние, выраженное в стандартизации услуг
Отрицательное влияние	Время работы с автомобильным транспортным средством при настройке тахографа выросло процентов на 30 за счет 10 проездов для измерения окружности ведущих колес вместо 3, приходится измерять w по 5-6 раз при расхождении свыше 5%, время на проведение тестов контрольного устройства, оформление дополнительных документов с результатами тестов	нет	нет

	ОАО «Великолукский мясокомбинат» (имеет в структуре действующую тахографическую мастерскую)	ООО «Тахограф сервис», г. Омск https://tahograf-omsk.ru/	ООО «ТрекКонтроль» https://trekcontrol.ru
Наличие противоречий с другими документами	нет	нет	нет
Необходимость в разработке дополнительных документов для полноты регулирования	затрудняются ответить	Отмечена необходимость в разработке методического документа «Руководство по организации и проведению работ по монтажу и сервисному обслуживанию тахографов в специализированных мастерских», включая: технологические процессы (карты), оборудование и приборы, планировочные решения участков, нормирование работ, требования к подготовке персонала, требования безопасности работ, типовой регламент работ мастерской и принципы совмещения с другими (смежными) видами работ (например, техосмотр ТС).	затрудняются ответить
Предложения по совершенствованию стандарта	Отмечено, что стандарт требует незначительной доработки в части стандартизации форм отчетов, используемых при оформлении результатов настройки контрольного устройства	Отмечено, что стандарт требует незначительной переработки в части рядовой актуализации с учетом современного технического уровня выпускаемых тахографов и автомобильных транспортных средств, а также нарабатанной практики применения тахографов. Также предлагается рассмотреть вопрос о более рациональной и «презентабельной» структуре стандарта, чтобы подчеркнуть его солидность и значимость.	нет
Выражено особое мнение		Документ явно нужен для мастерских и надзора за их деятельностью, которого пока в РФ нет! И это основная проблема! Стандарты у нас сейчас добровольного применения, и нужно формировать грамотную среду, в которой бы они «работали» в купе с другими документами подобного ранга...	

Приложение 3

АНКЕТА

опроса в рамках мониторинга правоприменения ПНСТ 882-2023
Интеллектуальные транспортные системы.

Системы информирования и управления на транспорте.
Требования к набору сообщений бортовых навигационных систем
транспортных средств

1. Наименование организации и основные виды деятельности:

2. Имеется ли у вашей организации опыт применения ПНСТ 882-2023 или планы по его применению?

не применяли и не планируем

не применяли, но планируем

Опишите как планируется применять ПНСТ 882-2023:

имеется опыт применения

Опишите как был применен ПНСТ 882-2023:

3. Какое влияние оказало введение ПНСТ 882-2023 на деятельность вашей организации?

не оказало значимого влияния

оказало положительное влияние

Опишите, в чем заключается положительное влияние:

оказало отрицательное влияние

Опишите, в чем заключается отрицательное влияние:

затрудняюсь ответить

свой вариант

Укажите ваш вариант:

4. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в разработке дополнительных документов по стандартизации для обеспечения полноты технического регулирования в области применения ПНСТ 882-2023?

нет

да

Укажите какие документы по стандартизации необходимо разработать в дополнение к ПНСТ 882-2023:

затрудняюсь ответить

5. Имеются ли, на ваш взгляд, в ПНСТ 882-2023 положения, противоречащие положениям иных документов по стандартизации, нормативным правовым актам?

нет

да

Укажите какие имеются противоречия:

6. Требуется ли, на ваш взгляд, ПНСТ 882-2023 переработки (доработки) в целях разработки и регистрации на его основе соответствующего национального стандарта (ГОСТ Р)?

не требует переработки (доработки)

требует незначительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется незначительная переработка (доработка):

требует значительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется значительная переработка (доработка):

затрудняюсь ответить

свой вариант

Укажите ваш вариант применения ПНСТ 882-2023 в дальнейшем:

7. Есть ли у вас предложения по совершенствованию/корректировке положений ПНСТ 882-2023?

нет

да

Укажите ваши предложения:

Приложение 4

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса
о практике применения ПНСТ 882-2023

Наименование организации	МАДИ	ГК «Автодор»	ГУП «Мосгортранс»	ООО «Меркатор Холдинг»	ФАУ «РОСДОРНИИ»	ГКУ «АМПП»
Опыт применения	Не применяли, но планируем	Не применяли и не планируем	Не применяли и не планируем	Не применяли, но планируем Описание: Для систем навигации по локально определенному маршруту на территории производства.	Не применяли и не планируем	Не применяли и не планируем
Оказанное влияние	Оказало положительное влияние Описание: Один из аспектов стандартизации, - информационное взаимодействие между транспортным средством и придорожным маяком (Road Side Beacon). Планируется использование придорожных маяков для периодического уточнения позиции транспортного средства на	Не оказало значимого влияния	Не оказало значимого влияния	Не оказало значимого влияния	Оказало отрицательное влияние Описание: Содержание и формат информационных посылок, описанные в стандарте, не используются в автомобильных навигационных системах, а также – описанная в стандарте архитектура навигационных систем на основе	Не оказало значимого влияния

Наименование организации	МАДИ	ГК «Автодор»	ГУП «Мосгортранс»	ООО «Меркатор Холдинг»	ФАУ «РОСДОРНИИ»	ГКУ «АМПП»
	маршруте, имеющего роботизированную систему продольного и поперечного управления				данных от придорожных маяков в Российской Федерации не применяется	
Необходимость в разработке дополнительных стандартов	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Положения, противоречащие другим стандартам	Нет	Нет	Нет	Нет	Да Описание: терминология, применяемая в стандарте, не соответствует принятой в РФ, например – «зондовые ТС» вместо «подключенные ТС». Положения стандарта противоречат действующим нормативным документам, например – размер поля «код типа дороги» состоит из двух знаков, при этом в Российской Федерации применяется идентификационный номер автомобильной дороги, который состоит из четырёх разрядов.	Нет
Необходимость переработки (доработки) в целях издания ГОСТ Р	Требует незначительной переработки (доработки) Описание: Требуется переработка в связи с переводом стандарта из ПНСТ в ГОСТ Р	Не требует переработки (доработки)	Не требует переработки (доработки)	Требует незначительной переработки (доработки) Описание: Больше пояснений в целях, назначении,	Свой вариант: целесообразно рассмотреть вопрос о его отмене без последующей разработки национального стандарта	Не требует переработки (доработки)

Наименование организации	МАДИ	ГК «Автодор»	ГУП «Мосгортранс»	ООО «Меркатор Холдинг»	ФАУ «РОСДОРНИИ»	ГКУ «АМПП»
				задачах и сферах применения настоящего стандарта.		
Предложения по совершенствованию	Нет	Нет	Нет	Да Описание: Больше пояснений в целях, назначении, задачах и сферах применения настоящего стандарта.	Нет Описание: целесообразно рассмотреть вопрос о отмене ПНСТ 882-2023 без последующей разработки национального стандарта	нет

Приложение 5

АНКЕТА

опроса в рамках мониторинга правоприменения
ПНСТ 878-2023 «Интеллектуальные транспортные системы.
Архитектура эталонной модели для интеллектуальных
транспортных систем. Часть 5. Требования к описанию
архитектуры в стандартах на интеллектуальные транспортные
системы»

1. Наименование организации и основные виды деятельности:

2. Имеется ли у Вашей организации опыт применения ПНСТ 878-2023 или планы по его применению:

- Имеется опыт применения
- Не применяли, но планируем
- Не применяли и не планируем

3. ПНСТ 878-2023 обеспечивает снятие избыточных нормативных ограничений для разработки и развития систем и технологий в области интеллектуальных транспортных систем:

- Да
- Да, частично
- Нет
- Затрудняюсь ответить

4. В отношении каких из перечисленных технологий ПНСТ 878-2023 формирует нормативно-техническое регулирование:

Технология	ПНСТ формирует регулирование
«Навигационные платформы»	
«Сервисные платформы»	
«Большие данные»	
«Кибербезопасность»	
«Интеллектуальные телематические системы»	
«IT-технологии»	
«Технологии связи»	
«Бортовые технологии ТС»	
«Инфраструктурные технологии/сервисы»	

5. Формирует ли ПНСТ 878-2023 достаточное и эффективное нормативно-техническое регулирование в сфере разработки документов по стандартизации в области систем и технологий, применяемых при разработке и внедрении интеллектуальных транспортных систем:

- Да
- Нет
- Затрудняюсь ответить
- Свой вариант

6. Требуется ли указанный документ по стандартизации (предварительный национальный стандарт) переработки (доработки) в целях разработки и регистрации на его основе соответствующего национального стандарта (ГОСТ Р):

- не требует переработки (доработки)
- требует незначительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется незначительная переработка (доработка):

- требует значительной переработки (доработки)

Укажите в какой части требуется значительная переработка (доработка):

затрудняюсь ответить

свой вариант

7. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в разработке дополнительных документов по стандартизации для обеспечения полноты технического регулирования в области применения ПНСТ 878-2023?

нет

да

Укажите какие документы по стандартизации необходимо разработать в дополнение к ПНСТ 878-2023:

затрудняюсь ответить

8. Сталкивались Ваша организация в своей деятельности с проблемами при применении указанного документа по стандартизации:

Нет

Да

Опишите суть проблемы:

9. Имеются ли на Ваш взгляд в ПНСТ 878-2023 нормы (положения), которые противоречат нормам (положениям) действующего законодательства и/или иным документам по стандартизации:

Нет

Да

Укажите имеющиеся противоречия:

**10. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию
ПНСТ 878-2023:**

Нет

Да

Укажите ваши предложения:

Приложение 6

Сводная информация о данных, полученных в результате опроса
о практике применения ПНСТ 878-2023

Наименование организации	МАДИ	ФАУ «РОСДОРНИИ»
Опыт применения	Имеется опыт применения	Не применяли и не планируем
Снятие избыточных ограничений	Да, частично	Нет
Перечень технологий, для которых стандарт формирует нормативно-техническое регулирование	<p>ПНСТ формирует нормативно-техническое для технологии «Интеллектуальные телематические системы»</p> <p>Описание: ПНСТ определяет терминологию, которая используется при описании архитектурных аспектов стандартов на интеллектуальные телематические системы, а также предоставляет согласованную форму для описания эталонной архитектуры интеллектуальных телематических систем, являющихся подсистемами современных ИТС.</p>	Технология не указана
Стандарт обеспечивает достаточность и эффективность регулирования	Да	Свой вариант: Целесообразно рассмотреть вопрос о отмене ПНСТ 878-2023 без последующей разработки национального стандарта

Наименование организации	МАДИ	ФАУ «РОСДОРНИИ»
Необходимость переработки (доработки) в целях издания ГОСТ Р	<p>Требует незначительной переработки (доработки)</p> <p>Описание: Требуются необходимые изменения в тексте стандарта при его переводе в ГОСТ Р, поскольку положения стандарта имеют долгосрочную перспективу действия</p>	<p>Свой вариант: Целесообразно рассмотреть вопрос о отмене ПНСТ 878-2023 без последующей разработки национального стандарта</p>
Необходимость в разработке дополнительных стандартов	Нет	Нет
Проблемы с применением стандарта	Нет	Нет
Наличие норм, противоречащих НПА и другим стандартам	Нет	<p>Да</p> <p>Описание: терминология и определения, применяемые в стандарте, не соответствует принятым в Российской Федерации, например интеллектуальная транспортная система; ИТС: Технологическая система, предназначенная для использования в системе наземного транспорта. (несоответствие ГОСТ Р 56829 — 2015). Стандарт не гармонизирован с другими стандартами в области ИТС. Требования стандарта не способствуют созданию архитектур, обеспечивающих совместимость и интероперабельность между различными системами ИТС.</p>
Предложения по совершенствованию	<p>Да</p> <p>Описание: По окончании срока действия ПНСТ 878-2023, требуется его переработка в ГОСТ Р, поскольку он содержит важные долгосрочные нормативные положения, касающихся архитектуры стандартов в области ИТС</p>	Нет

УДК [006+34]:656
ББК 39
И88

Подготовлено ИЦ «Автонет» Московского Политеха

И88 **Исследование нормативно-правового и нормативно-технического регулирования рынка Автонет по итогам 2024 г.:** Аналитический отчет: в 2 частях. – Москва: Московский Политех, 2025. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-2760-2954-2.

Часть 2: Анализ практики применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации, принятых во исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ «Автонет».

ISBN 978-5-2760-2956-6.

**УДК [006+34]:656
ББК 39**

*Системные требования: PC-совместимый процессор 1,3 ГГц и выше.
Оперативная память (RAM): 256 Мб. Необходимо на винчестере: 350 Мб.
Операционные системы: Windows, Mac OS. Видеосистема: разрешение экрана 1024x768.
Дополнительные программные средства:
Adobe Acrobat Reader 9 и выше.*

**ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА АВТОНЕТ ПО ИТОГАМ 2024 г.**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

В двух частях

Часть 2. Анализ практики применения нормативных правовых актов и документов по стандартизации, принятых во исполнение плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ «Автонет»

Подписано к использованию 01.11. 2025
Объем издания 868 Кб. Тираж 15. Заказ № 64/25
Издательство Московского Политеха
107023, Москва, Большая Семёновская, 38
www.mospolytech.ru; e-mail: izdat.mospolytech@yandex.ru

ISBN 978-5-2760-2956-6 (ч. 2)
ISBN 978-5-2760-2954-2

© Московский Политех, 2025